

Potencial de la cáscara de *Musa Paradisiaca* en la alimentación de cerdos de engorde: Revisión y comparación nutricional

Potential of Musa Paradisiaca peels in the feeding of fattening pigs: Nutritional review and comparison

Autores:

Ángela Lucía Rodríguez-Flores

Carrera de Medicina Veterinaria, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Calceta, Ecuador.

ORCID. 0008-0008-7147-8585

Luis Andrés Segarra-Cundulle

Carrera de Medicina Veterinaria, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Calceta, Ecuador.

ORCID. 0009-0001-1625-4078

Heberto Derlys Mendieta-Chica

Carrera de Medicina Veterinaria, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Calceta, Ecuador.

ORCID. 0009-0009-2136-566X

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dmendieta@espam.edu.ec

Fecha de recepción: 10/08/2025

Fecha de aceptación: 03/10/2025

RESUMEN

La búsqueda de insumos alternativos y sostenibles en la alimentación animal ha impulsado el análisis de subproductos agrícolas como la cáscara de *Musa paradisiaca* (banano). Este estudio revisa su composición nutricional y su viabilidad como ingrediente en dietas para cerdos de engorde. El objetivo de esta investigación es evaluar la composición química y mineral de la cáscara de plátano presente en la literatura, comparándola con los estándares nutricionales establecidos (NRC, 2012). Se realizó un análisis de correspondencia y una prueba de t para identificar diferencias significativas en macronutrientes y minerales con respecto a los valores de referencia. Los resultados indican una variabilidad en la composición química de la cáscara, influenciada por el

grado de madurez. La lignina y celulosa aumentan con la maduración, reduciendo su digestibilidad, mientras que la sacarosa se incrementa en cáscaras maduras. En cuanto a minerales, el potasio y calcio destacan como los más abundantes. Sin embargo, la comparación con el NRC (2012) muestra que su aporte de proteína y energía metabolizable es insuficiente para el engorde de cerdos. En conclusión, la cáscara de *Musa paradisiaca* presenta estabilidad en su contenido mineral y de materia seca, pero su bajo aporte proteico y energético sugiere que debe utilizarse como complemento y no como ingrediente principal en la alimentación porcina.

Palabras clave: *Análisis de correspondencia, análisis del contenido de la cáscara de banano en % de la materia seca, composición química, composición mineral, prueba de t.*

ABSTRACT

The search for alternative and sustainable inputs in animal feed has prompted the analysis of agricultural by-products such as *Musa paradisiaca* (banana) peel. This study reviews its nutritional composition and its viability as an ingredient in diets for fattening pigs. The objective of this research is to evaluate the chemical and mineral composition of banana peel present in the literature, comparing it with established nutritional standards (NRC, 2012). A correspondence analysis and a t-test were performed to identify significant differences in macronutrients and minerals with respect to the reference values. The results indicate variability in the chemical composition of the peel, influenced by the degree of maturity. Lignin and cellulose increase with maturity, reducing their digestibility, while sucrose increases in mature peels. In terms of minerals, potassium and calcium stand out as the most abundant. However, comparison with the NRC (2012) shows that their contribution of protein and metabolizable energy is insufficient for fattening pigs. In conclusion, *Musa paradisiaca* husk shows stability in its mineral and dry matter content, but its low protein and energy content suggests that it should be used as a supplement and not as the main ingredient in pig feed.

Keywords: *Correspondence analysis; peel banana analysis content in % of dry matter; chemical composition; mineral composition; t-test.*

INTRODUCCIÓN

Para el año 2050, el mundo necesitará alimentar a 2.400 millones de personas adicionales y requerirá entre un 60 y un 70 % más de carne y leche de las que se consumen hoy. La mayor parte de este aumento será producido en países en desarrollo (Whitton et al., 2021). La creciente demanda futura de productos pecuarios estará siendo fuertemente impulsada por el aumento de los ingresos, la población y la urbanización (van Eenennaam, 2024). La producción pecuaria es uno de los subsectores agrícolas de más rápido crecimiento en los países en desarrollo, lo que generará una enorme demanda de piensos para la alimentación animal. Una limitación importante para la producción pecuaria en los países en desarrollo es la falta de piensos de buena calidad (Komarek et al., 2021).

Así, la producción del banano (*Musa paradisiaca* L.) se considera como el quinto cultivo alimentario en el mundo, cubriendo una superficie cultivada de 3,8 millones de hectáreas en 122 países en todo el mundo (FAO, 2021). Concomitantemente con esto, el Ecuador es uno de los principales exportadores de banana en el planeta pasando de 6.418 TM a 7.039 TM para el 2023 (Céspedes & Timana, 2023). Esta fruta tropical se produce durante todo el año y desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria de muchas comunidades tropicales (Padam et al., 2014). El uso principal es para el consumo de frutos frescos, que se consumen ampliamente y también se utilizan en diversas aplicaciones de procesamiento de alimentos, incluida la producción de mermeladas, patatas fritas, pulpas secas y bebidas alcohólicas como cerveza o vino (Falcomer et al., 2019). Sin embargo, este uso generalizado de los plátanos en las industrias alimentarias genera una cantidad significativa de residuos en forma de cáscaras de plátano, hojas, pseudo-tallos y tallos. Las cáscaras de plátano por sí solas representan el 30-40% de una fruta de plátano fresca, lo que plantea un gran desafío para la eliminación segura de residuos sólidos (Sial et al., 2019).

Por el otro lado, el cerdo (*Sus scrofa*) es una de las especies bastante comunes en todo el mundo, y su carne es la más consumida tanto en países en desarrollo como en aquellos más industrializados (FAO, 2006). En el caso de los pequeños productores, es frecuente que las condiciones nutricionales y ambientales de los cerdos no sean óptimas. Aunque diversas investigaciones han demostrado que los cerdos pueden sobrevivir y crecer con

dietas basadas en forrajes u otras fuentes de polisacáridos sin almidón, su tasa de crecimiento y rendimiento suelen ser inferiores en comparación con aquellos alimentados con dietas a base de maíz y harina de soja (Luo et al., 2009). Para los pequeños productores, la comercialización de cerdos puede verse limitada por la competencia entre humanos y cerdos por alimentos ricos en almidones y aminoácidos altamente digestibles (Karasov & Douglas, 2013). No obstante, los cerdos desempeñan un papel valioso en el reciclaje de residuos agrícolas, consumiendo subproductos que, de otro modo, se desperdiciarían. Sin embargo, estos recursos suelen ser insuficientes para sostener una producción a gran escala orientada al mercado (Pinotti et al., 2021).

Ante la creciente demanda mundial de proteínas animales y las limitaciones en la disponibilidad de piensos de alta calidad, resulta fundamental explorar fuentes alimenticias alternativas que sean tanto nutricionalmente viables como ambientalmente sostenibles (Henchion et al., 2017). En este contexto, las cáscaras de banano, un subproducto de la producción bananera, representan un recurso potencialmente valioso para la alimentación de cerdos de engorde, especialmente en sistemas de producción a pequeña escala y con recursos limitados (Ferreiro et al., 2024). No obstante, la eficiencia biológica y el impacto de su uso en el crecimiento porcino varían entre estudios, lo que evidencia la necesidad de una evaluación sistemática y cuantitativa. Por ello, Este estudio tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática de la composición nutricional de la cáscara de *Musa paradisiaca*, incluyendo su contenido químico y mineral, para evaluar su potencial como insumo alternativo en la dieta de cerdos de engorde. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo con los estándares de engorde y un análisis de correspondencia para caracterizar su impacto en el desempeño productivo de los cerdos. El propósito consistió en sintetizar la información existente para ofrecer una base de conocimientos que permita optimizar su uso en la alimentación porcina, para favorecer prácticas agrícolas sostenibles.

MATERIALES Y MÉTODOS

Revisión sistemática de la composición química de la cáscara de *Musa paradisiaca*

Se realizó una revisión sistemática de la literatura para compilar datos sobre la composición química de la cáscara de *Musa paradisiaca* en base seca, incluyendo el

análisis proximal de la cáscara de banano, expresado en porcentaje sobre la base de la materia seca y el contenido mineral expresado en mg/100 g. La búsqueda se efectuó en bases de datos científicas reconocidas, tales como Scopus, ScienceDirect, Elsevier y Google Scholar, utilizando términos clave como “banana peel composition”, “nutrient content”, “Musa paradisiaca” y “dry matter basis”. Se seleccionaron aquellos estudios que reportaron valores cuantitativos de los siguientes componentes nutricionales, que son resumidos en la Tabla 1.

Tabla 1: Composición química, análisis proximal en porcentaje de la materia seca y contenido mineral de la cáscara de banano, proveniente de 37 artículos.

Composición química em porcentaje de materia seca de la cascara del banano	Análisis proximal de la cascar de banano, expresado en porcentaje sobre la base de la materia seca	Contenido mineral (mg/100g)
Pectina	Perdida de ignición	K
Sacarosa	Material volátil	Mn
Celulosa	Carbón	Na
Hemicelulosa	Humedad	Ca
Ceniza	Hidrogeno	Fe
Glucosa	Ceniza	Rb
Fructosa	Nitrógeno	Br
Proteína	Sulfuro	Zr
Lignina detergente ácida	Carbón fijo	Nb

Como criterio de inclusión, se consideraron únicamente los artículos que presentaban análisis realizados en base de materia seca y que especificaban la metodología de cuantificación utilizada. Los resultados recopilados se representaron mediante gráficos de barras con barras de error, que ilustran la variabilidad de los datos, diagramas de cajas y bigotes para evidenciar la dispersión y la presencia de posibles valores atípicos.

Análisis comparativo y evaluación estadística de la cáscara del banano como insumo nutricional en la dieta de cerdos de engorde

Los datos obtenidos de la literatura se utilizaron para calcular el promedio y el error estándar de cada componente nutricional y mineral de la cáscara de plátano. Posteriormente, estos valores fueron comparados con los rangos mínimos y máximos

recomendados en el Nutrient Requirements of Swine: Eleventh Revised Edition del National Research Council (NRC, 2012), para evaluar la adecuación de la cáscara de banano como insumo en dietas para cerdos. Para determinar si existían diferencias significativas entre los valores reportados en la literatura y los valores de referencia, se aplicó una prueba t para muestras pareadas (Cañadas-López, 2005), la cual se presenta en la siguiente ecuación:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad (1)$$

Dónde \bar{d} es la media de las diferencias entre las muestras emparejadas, S_d es la desviación estándar de las diferencias de las muestras y n es el número de pares de datos. Se empleó un nivel de significancia de $\alpha = 0,01$. Este análisis permitió evaluar estadísticamente la desviación de los datos observados respecto a los estándares nutricionales establecidos para la alimentación porcina.

Con el fin de caracterizar y visualizar las relaciones entre los diferentes componentes relevantes de la cáscara del banano, se realizó un análisis de correspondencia. Este método multivariado permitió identificar patrones y asociaciones entre las variables nutricionales (tanto componentes químicos como minerales) reportadas en la literatura. El análisis de correspondencia se ejecutó utilizando el software SPSS versión 28, lo cual facilitó la representación gráfica de las relaciones entre las variables y la identificación de agrupamientos significativos en la composición de la cáscara de plátano.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Composición química de la cáscara de banano en porcentaje de la materia seca

En la Figura 1, se presenta el promedio y el error estándar de la composición química de la cáscara de banano en porcentaje de la materia seca, de acuerdo con 17 citas bibliográficas.

Figura 1. Composición química de la cáscara de banano expresada en porcentaje de la materia seca de acuerdo con la revisión de literatura.

Los errores estándares reflejan la variabilidad en los valores reportados por los 17 artículos analizados sobre la composición química de la cáscara de banano. Una posible explicación para esta variabilidad es que los estudios pueden haber analizado cáscaras de banano en diferentes grados de madurez, lo que afecta la concentración de sus componentes. En las cáscaras de plátano inmaduras, la pectina es más abundante y contribuye a la firmeza de la fruta. A medida que el plátano madura, esta sustancia se descompone y su contenido en la cáscara disminuye (Oyawaluja et al., 2020). La sacarosa aumenta a medida que el plátano madura. Durante el proceso de maduración, el almidón presente en el plátano se convierte en azúcares solubles como la sacarosa. Por lo tanto, las cáscaras de plátano maduras tendrán un mayor contenido de sacarosa (Babayemi et al. 2010).

La celulosa y hemicelulosa son polisacáridos estructurales que aumentan con la madurez de la cáscara. A medida que la cáscara de plátano madura, la cantidad de celulosa y hemicelulosa tiende a ser más alta, lo que hace que la cáscara sea más fibrosa y menos digerible para los animales (Tibolla et al., 2014). Mientras que las cenizas, en la cáscara de plátano puede aumentar ligeramente a medida que madura, debido a la acumulación

de minerales. Sin embargo, la variabilidad en el contenido mineral de la cáscara dependerá también de factores ambientales y del manejo agronómico (Kabenge et al., 2018).

En relación con la sacarosa y fructosa tienden a disminuir a medida que el plátano madura. Al principio de la madurez, los azúcares reductores como la glucosa y la fructosa son más abundantes, pero su concentración disminuye a medida que se convierten en sacarosa durante el proceso de maduración (Emaga et al., 2007). La proteína en la cáscara de plátano no cambia tan drásticamente con la madurez como otros componentes, pero puede haber una ligera variabilidad. En general, las cáscaras de plátano inmaduras pueden tener un mayor contenido de proteína cruda debido a la mayor proporción de tejidos vegetales no lignificados (Khawas & Deka, 2016). La lignina aumenta a medida que la cáscara madura. La lignina es un polímero que contribuye a la rigidez y resistencia de las paredes celulares, por lo que su contenido aumenta con la madurez de la cáscara. Esto hace que las cáscaras más maduras sean más duras y menos digestibles (Dewi et al., 2023).

Análisis proximal de la cáscara de Banano % de materia seca

Las diferencias observadas en las siete fuentes bibliográficas también están influenciadas por el grado de madurez de las cáscaras analizadas (Figura 2).

Figura 2. Análisis del contenido de la cáscara de banano en % de la materia seca de acuerdo con la revisión de literatura.

La pérdida de ignición está relacionada con la cantidad de material orgánico de la cáscara y tiende a disminuir con la madurez, ya que hay una mayor presencia de compuestos estructurales como la lignina. El material volátil disminuye con la madurez, ya que los compuestos volátiles se transforman en moléculas más complejas. El carbón puede aumentar debido a la lignificación progresiva de la cáscara madura y la humedad disminuye con la maduración y existe una mayor proporción de materia seca. El hidrógeno disminuye con la madurez y está asociado con la degradación de compuestos orgánicos volátiles. De tal manera que, la ceniza puede aumentar ligeramente debido a la concentración relativa de minerales cuando la cáscara pierde agua con la madurez. (Menya et al., 2024).

El nitrógeno tiende a disminuir con la madurez, ya que la proteína total disminuye. El azufre puede mantenerse constante con la madurez de la cáscara de banano y el carbón fijo aumenta con la madurez, ya que la degradación de los compuestos más simples deja una mayor proporción de carbono estructural (Li, 2017).

Contenido de minerales en la cáscara de banano

Las variaciones de 14 citas bibliográficas también reflejan el grado de madurez de las cáscaras analizadas (Figura 3).

Figura 3. Composición mineral de la cáscara de banano expresada mg/100g de la materia seca, de acuerdo con la revisión de literatura.

La dispersión observada del error estándar se debe al grado de madurez de la cáscara del banano. Así, el potasio es uno de los minerales más abundantes en la cáscara del banano y su contenido puede disminuir con la madurez. Este nutriente es muy móvil y puede redistribuirse durante la maduración de la cáscara (Emaga et al., 2007). El Manganeseo tiende a disminuir con la madurez, ya que participa en procesos metabólicos enzimáticos que disminuyen su demanda en la cáscara conforme madura (Rudi et al., 2023). El sodio no se ve muy afectado por la madurez, pero puede presentar variabilidad debido a factores ambientales y el tipo de suelo en el que creció el plátano (Syukriani et al., 2007). El calcio tiene una tendencia a aumentar con la madurez, ya que se acumula en la estructura de la cáscara (Salih et al. 2017). El hierro se mantiene relativamente estable en la cáscara a lo largo del tiempo (Emaga et al., 2007). El Rubidio puede estar relacionado con el potasio, ya que tienen una química similar. Su concentración tiende a disminuir con la madurez (Rudi et al., 2023). El bromo, en la cáscara es baja y puede depender más del ambiente que de la madurez (Emaga, et al., 2007) El zinc y el niobio son elementos traza en las plantas y pueden no verse significativamente afectados por la madurez (Bishnoi et al., 2023).

Comparación nutricional de la literatura y el NRC (2012)

La comparación entre los valores de la composición química de la cáscara de banano y las referencias del NRC (2012) revela diferencias altamente significativas ($p < 0,001$), situándose los valores de la cáscara de plátano entre 2,41 y 11,49, lo que indica que, en general, dichos valores son inferiores a los estándares nutricionales establecidos para la alimentación de cerdos. Este hallazgo sugiere que la cáscara de plátano presenta una composición química que difiere de la requerida según el NRC, proporcionando evidencia relevante para evaluar su potencial como ingrediente en la dieta de cerdos de engorde (Tabla 2).

Tabla 2: Prueba de *t* entre los valores de composición química, mineral y porcentaje de materia seca y NRC (2012).

Parámetros	NRC (2012)	
	Límite bajo	Límite alto
Composición química de la cáscara de banano	2,41***	11,49***
Análisis proximal de la cáscara de banano % de materia seca	1,14 ^{ns}	0,23 ^{ns}
Composición mineral de la cáscara de banano	1,56 ^{ns}	1,72 ^{ns}

Los resultados indican que tanto la composición mineral como el análisis proximal de la cáscara de banano, expresado como porcentaje de materia seca, no presentan diferencias significativas en comparación con los valores reportados en el NRC (2012) a un nivel $p > 0.05$. En el caso de la composición mineral, los valores obtenidos en la prueba de *t* (1,56 y 1,72) sugieren que la cáscara de banano posee una estabilidad en su contenido mineral similar a la de otros ingredientes convencionales en la alimentación porcina. De manera similar, el análisis proximal de materia seca mostró valores de 1,14 y 0,23, lo que indica que su contenido de materia seca se encuentra dentro del rango esperado. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de la variabilidad en su composición química, la cáscara de banano podría ser considerada como un insumo nutricional estable en términos de minerales y materia seca para la alimentación de cerdos de engorde.

De acuerdo con NRC (2012) para el engorde de cerdos, la composición química de un alimento es el factor más relevante, ya que determina la cantidad de energía y nutrientes disponibles para el crecimiento de los cerdos de engorde. Componentes como carbohidratos, fibra soluble e insoluble, azúcares, proteínas y lípidos influyen directamente en la ganancia de peso y la eficiencia de conversión alimenticia. En segundo lugar, el análisis proximal, expresado como porcentaje de materia seca, es básica porque indica la cantidad real de materia disponible para ser aprovechada, lo que impacta la digestibilidad y el uso eficiente de los nutrientes. Por otro lado, la composición mineral, aunque importante para el mantenimiento de funciones fisiológicas y la estructura ósea,

tiene un impacto menos inmediato en el engorde en comparación con los macronutrientes (Pichler et al. 2020).

Resaltando que tanto el análisis proximal de la cáscara de banano % de materia seca y la composición química no fueron significativas en relación con los estándares NCR (2012).

Figura 4. Biplot del análisis resultante de correspondencia integra el análisis proximal de la cascara de banano (expresado en % de materia seca), la composición química y el contenido mineral (Comp Qui: Composición química; Conte Mine: Contenido mineral; Mat Seca: Materia seca; LDA: Lignina detergente ácida; Hemic: Hemicelulosa; Celul: Celulosa; Sacar: Sacarosa; MVol: Material volátil).

El biplot del análisis de correspondencia realizado permitió explicar el 85% de la inercia total, lo que evidencia una diferenciación clara entre los componentes evaluados. En la representación gráfica, se observa que, sobre el eje izquierdo, se agrupan tanto los resultados del análisis proximal de la cáscara de banano (expresados como % de la materia seca) como los parámetros de composición química específica de la cáscara de banano, la cual mostró una estrecha asociación con los contenidos de la lignina detergente

ácida, celulosa, hemicelulosa y sacarosa. Esta agrupación sugiere que estos compuestos estructurales y azúcares solubles son determinantes en la caracterización química de la cáscara de banano, y que su variabilidad contribuye significativamente a la diferencia observada en el análisis multivariado. Además, la segunda dimensión del análisis explicó el 15% restante de la inercia, En este eje, se destaca la separación, en la parte superior de la gráfica, del contenido mineral obtenido a partir del análisis proximal de la cascara de banano (también expreso como % de la materia seca). Este resultado indica que la fracción mineral, representaba principalmente por el contenido de cenizas y minerales específicos presentes en la cáscara, contribuye en un eje de variabilidad independiente respecto a los componentes estructurales y orgánicos mencionados anteriormente (Figura 4).

La composición química de la cáscara de banano presenta limitaciones significativas para el engorde de cerdos, ya que no alcanza los valores mínimos establecidos por el NRC (2012). El análisis de correspondencia indicó que la cáscara de banano presenta un alto contenido de lignina detergente ácida, sacarosa, hemicelulosa y celulosa, lo que refleja un elevado aporte de fibra estructural y una limitada disponibilidad de nutrientes esenciales (NRC, 2012). Aunque la sacarosa podría representar una fuente rápida de energía, la abundancia de compuestos fibrosos disminuye la digestibilidad y la eficiencia en la conversión alimenticia, factores clave para una óptima ganancia de peso en los cerdos (He et al., 2019). Además, un exceso de fibra podría favorecer procesos de fermentación en el intestino, que afecta la salud digestiva y el desempeño productivo (Zoric et al., 2015; Fernández et al., 2019). En la Figura 4 no se aprecia a las proteínas, su nivel es bajo y de acuerdo con Happi Emaga et al. (2008) y González Montelongo et al. (2010) el perfil de proteínas del plátano es limitado en lisina, metionina y triptófano. Sin embargo, el grado de madurez no afecta la concentración de aminoácidos esenciales ni modifica su composición. En consecuencia, la cáscara de banano tendría un potencial limitado para el engorde porcina, siendo más adecuada para su inclusión en proporciones reducidas dentro de una dieta balanceada que compense su secundario aporte nutricional.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de esta revisión sistemática evidencian que la composición química de la cáscara de *Musa paradisiaca* presenta una alta variabilidad, influenciada principalmente por el grado de madurez de la fruta. La composición química y mineral refleja diferencias significativas en relación con los estándares nutricionales establecidos por el NRC (2012), lo que limita su uso como ingrediente principal en la dieta de cerdos de engorde. Sin embargo, su contenido mineral y su estabilidad en términos de materia seca sugieren que podría utilizarse como un complemento en formulaciones balanceadas, contribuyendo a una reducción de costos en la alimentación porcina y promoviendo una mayor sostenibilidad en la gestión de subproductos agroindustriales.

Desde una perspectiva nutricional, la cáscara de banano madura tiende a presentar una mayor cantidad de carbohidratos solubles, mientras que las cáscaras inmaduras son ricas en compuestos estructurales como celulosa y hemicelulosa. Estos cambios en la composición pueden afectar la digestibilidad y la eficiencia de conversión alimenticia en los cerdos de engorde. Así mismo, la variabilidad en la concentración de minerales como potasio, calcio y manganeso puede influir en la biodisponibilidad de nutrientes esenciales para el crecimiento animal.

El análisis comparativo con el NRC (2012) revela que, aunque la cáscara de *Musa paradisiaca* posee ciertas propiedades nutricionales favorables, su inclusión en la dieta de cerdos de engorde debe ser considerada con precaución y en combinación con otros insumos. En este sentido, estudios futuros podrían centrarse en la evaluación del procesamiento de la cáscara para mejorar su digestibilidad y valor nutritivo. Así como en el impacto de su inclusión en el desempeño productivo de los cerdos en sistemas de producción sostenibles. Investigaciones sobre la fermentación y el uso de aditivos enzimáticos podrían proporcionar nuevas estrategias para optimizar su aprovechamiento en la alimentación animal.

REFERENCIAS

Babayemi, J. O., Dauda, K. T., Kayode, A. A., Nwude, D. O., Ajiboye, J. A., Essien, E. R., & Abiona, O. O. (2010). Determination of potash alkali and metal contents of

ashes obtained from peels of some varieties of Nigeria grown Musa species. *BioResources*, 5(3).

Cañadas-López, Á. (2005). Providing information about natural resources as a base to support the decentralization of the forest sector in Canton Loreto-Ecuador. Göttingen, Germany: Forschungszentrum Waldökosysteme.

Céspedes Romero, W. J., & Timaná Salazar, J. S. (2023). Análisis de las exportaciones y volúmenes de producción de la fruta Musa Paradisiaca de Perú y Ecuador, periodo 2018-2021.

Dewi, N. W. E. P., Rai, I. N., Mayadewi, N. N. A., & Efendi, D. (2023). Characteristics qualities of banana peel flour on three balinese banana cultivars (*Musa* spp.) with different fruit maturity levels. *Open Access Research Journal of Biology and Pharmacy*, 7(1), 001-009. <https://doi.org/10.53022/oarjbp.2023.7.1.0086>

Emaga, T. H., Andrianaivo, R. H., Wathelet, B., Tchango, J. T., & Paquot, M. (2007). Effects of the stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain peels. *Food chemistry*, 103(2), 590-600. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.09.006>

Falcomer, A. L., Riquette, R. F. R., de Lima, B. R., Ginani, V. C., & Zandonadi, R. P. (2019). Health benefits of green banana consumption: A systematic review. *Nutrients*, 11(6), 1222. <https://doi.org/10.3390/nu11061222>

FAO. (2006). *World agriculture: Towards 2030/2050, Interim Report*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

FAO. (2021). *Banana Statistical Compendium 2020*: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Fernández, A. P., Norton, T., Youssef, A., Exadaktylos, V., Bahr, C., Bruininx, E., ... & Berckmans, D. (2019). Real-time modelling of individual weight response to feed supply for fattening pigs. *Computers and Electronics in Agriculture*, 162, 895-906. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.05.046>

- Ferreiro, O., Martin, L. A., Chacon, W. D. C., Duarte, S., Perilla, J. E., & Ayala Valencia, G. (2024). Valorization of Agro-Industrial Plantain (*Musa× paradisiaca*) By-Products: Alternative Sources of Carbohydrates and Bioactive Compounds. *Starch-Stärke*, 76(5-6), 2300210. <https://doi.org/10.1002/star.202300210>
- González-Montelongo, R., Lobo, M. G., & González, M. (2010). Antioxidant activity in banana peel extracts: Testing extraction conditions and related bioactive compounds. *Food Chemistry*, 119(3), 1030-1039. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.08.012>
- Happi Emaga, T., Wathelet, B., & Paquot, M. (2008). Changements texturaux et biochimiques des fruits du bananier au cours de la maturation. Leur influence sur la préservation de la qualité du fruit et la maîtrise de la maturation. *Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, 12(1). <http://www.bib.fsagx.ac.be/base/>
- He, B., Li, T., Wang, W., Gao, H., Bai, Y., Zhang, S., ... & Wang, J. (2019). Metabolic characteristics and nutrient utilization in high-feed-efficiency pigs selected using different feed conversion ratio models. *Science China Life Sciences*, 62, 959-970. <https://doi.org/10.1007/s11427-018-9372-6>
- Henchion, M., Hayes, M., Mullen, A. M., Fenelon, M., & Tiwari, B. (2017). Future protein supply and demand: strategies and factors influencing a sustainable equilibrium. *Foods*, 6(7), 53. <https://doi.org/10.3390/foods6070053>
- Kabenge, I., Omulo, G., Banadda, N., Seay, J., Zziwa, A., & Kiggundu, N. (2018). Characterization of banana peels wastes as potential slow pyrolysis feedstock. *Journal of Sustainable Development* 11(2) <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n2p14>
- Karasov, W. H., & Douglas, A. E. (2013). Comparative digestive physiology. *Comprehensive Physiology*, 3(2), 741. <https://doi.org/10.1002/cphy.c110054>
- Khawas, P., & Deka, S. C. (2016). Comparative nutritional, functional, morphological, and diffractogram study on culinary banana (*Musa ABB*) peel at various stages of
-

development. *International Journal of Food Properties*, 19(12), 2832-2853. <https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1141296>

Komarek, A. M., Dunston, S., Enahoro, D., Godfray, H. C. J., Herrero, M., Mason-D'Croz, D., ... & Willenbockel, D. (2021). Income, consumer preferences, and the future of livestock-derived food demand. *Global Environmental Change*, 70, 102343. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102343>

Li, F., Qin, F., Zhang, K., Fang, J., Lai, Y., & Li, J. (2017). Hierarchically porous carbon derived from banana peel for lithium sulfur battery with high areal and gravimetric sulfur loading. *Journal of Power Sources*, 362, 160-167. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2017.07.038>

Luo, Y., Ren, W., Smidt, H., Wright, A. D. G., Yu, B., Schyns, G., ... & Chen, D. (2022). Dynamic distribution of gut microbiota in pigs at different growth stages: composition and contribution. *Microbiology spectrum*, 10(3), e00688-21. <https://doi.org/10.1128/spectrum.00688-21>

Menya, E., Okello, C., Storz, H., Wakatuntu, J., Turyasingura, M., Okot, D. K., ... & Olupot, P. W. (2024). A review of progress on torrefaction, pyrolysis and briquetting of banana plant wastes for biofuels. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 1-43. <https://doi.org/10.1007/s13399-024-06204-x>

National Research Council. NRC (2012). *Nutrient requirements of swine (11th rev. ed.)*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13298>

Oyawaluja, A. A., Oiseoghaede, J. O., Odukoya, O. A., & Aluko, T. E. (2020). Extraction and estimation of pectins from unripe, ripe and overripe banana (*Musa acuminata* L.) and plantain (*Musa paradisiaca* L.) peels and their antioxidant activities. *Nigerian Journal of Pharmaceutical Research*, 16(1), 87-96. <https://doi.org/10.4314/njpr.v16i1.10>

Padam, B. S., Tin, H. S., Chye, F. Y., & Abdullah, M. I. (2014). Banana by-products: an under-utilized renewable food biomass with great potential. *Journal of food science and technology*, 51, 3527-3545. <https://doi.org/10.1007/s13197-012-0861-2>

- Pichler, J., Schwarz, C., Gierus, M., & Schedle, K. (2020). Choice feeding in fattening pigs: Effect of diets differing in nutrient density on feeding behaviour and fattening performance. *Czech J. Anim. Sci*, 65, 247-257. <https://doi.org/10.17221/1111/2020-CJAS>
- Pinotti, L., Luciano, A., Ottoboni, M., Manoni, M., Ferrari, L., Marchis, D., & Tretola, M. (2021). Recycling food leftovers in feed as an opportunity to increase the sustainability of livestock production. *Journal of Cleaner Production*, 294, 126290. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126290>
- Rudi, N. N., Mohd Apandi, N., Muhamad, M. S., Mohamed Sunar, N., Mohd Apandi, A., Te Chuan, L., ... & Omar, S. (2023). Chemical Treatment of Banana Blossom Peels Adsorbent as New Approach for Manganese Removal: Isotherm and Kinetic Studies. *Sustainability*, 15(13), 10223. <https://doi.org/10.3390/su151310223>
- Salih, Z. A., Siddeeg, A., Taha, R. T., Bushra, M., Ammar, A. F., & Ali, A. O. (2017). Physicochemical and functional properties of pulp and peel flour of dried green and ripe banana (Cavendish). *International Journal of Research in Agricultural Sciences*, 4(6), 348-353.
- Sial, T. A., Khan, M. N., Lan, Z., Kumbhar, F., Ying, Z., Zhang, J., ... & Li, X. (2019). Contrasting effects of banana peels waste and its biochar on greenhouse gas emissions and soil biochemical properties. *Process Safety and Environmental Protection*, 122, 366-377. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.10.030>
- Syukriani, L., Febjislami, S., Lubis, D. S., Hidayati, R., Asben, A., Suliansyah, I., & Jamsari, J. (2021). Physicochemical characterization of peel, flesh and banana fruit cv. raja [*Musa paradisiaca*]. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 741(1) 012006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/741/1/012006>
- Tibolla, H., Pelissari, F. M., & Menegalli, F. C. (2014). Cellulose nanofibers are produced from banana peel by chemical and enzymatic treatment. *LWT-Food Science and Technology*, 59(2), 1311-1318. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.04.011>
-

Van Eenennaam, A. L. (2024). Addressing the 2050 demand for terrestrial animal source food. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(50), e2319001121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2319001121>

Whitton, C., Bogueva, D., Marinova, D., & Phillips, C. J. (2021). Are we approaching peak meat consumption? Analysis of meat consumption from 2000 to 2019 in 35 countries and its relationship to gross domestic product. *Animals*, 11(12), 3466. <https://doi.org/10.3390/ani11123466>

Zoric, M., Johansson, S. E., & Wallgren, P. (2015). Behaviour of fattening pigs fed with liquid feed and dry feed. *Porcine Health Management*, 1, 1-8. <https://doi.org/10.1186/s40813-015-0009-7>